

LA TUTORÍA: UNA NECESIDAD PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN EL NIVEL SUPERIOR

M.C. Angelino Feliciano Morales¹, Dr. René Edmundo Cuevas Valencia²

Resumen: El presente artículo, tiene como propósito describir la experiencia obtenida en la implementación del Programa Institucional de Tutorías en la Unidad de Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. A partir de septiembre de 2011, se instauró un Modelo Educativo y Académico basado en competencias, donde se asignó en promedio diez estudiantes por cada profesor de Tiempo Completo en los cuatro Programas Educativos que oferta la Institución. A pesar de algunas fallas en la ejecución del programa, esta actividad se ha convertido en una fortaleza para la Unidad Académica. En la primer etapa cada profesor realizó su función de acuerdo a su criterio, sin embargo, se organizaron cursos, talleres para dotar al personal docente de la herramienta metodológica que permita acompañar con eficiencia al estudiante en su trayectoria escolar.

Palabras clave: tutor, tutorado, tutor par, carnet del tutorado.

Introducción

Considerando que la implementación de la tutoría en algunas instituciones de nivel superior a nivel nacional tienen la finalidad de atender los problemas relativos a la deserción escolar, el rezago educativo y la baja eficiencia terminal. De igual manera la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su propuesta de Programa Estratégico para el Desarrollo de la Educación Superior, recomienda a los “Programas de las Instituciones de Educación Superior”, implementen un sistema de tutoría para atender el “Desarrollo Integral del Estudiantes” con el apoyo de un profesor debidamente preparado.

Atendiendo estas recomendaciones de la ANUIES, el Consejo de Unidad de la Unidad Académica de Ingeniería (UAI) el día 9 de febrero de 2004, aprobó implementar un Programa de Tutorías, el cual debía ponerse en marcha en el semestre febrero – julio 2004. Este proyecto tuvo el propósito de dar respuesta al diagnóstico realizado en el periodo de septiembre de 1998 a julio de 2003, en el cual, se obtuvo la siguiente información: altos índices de reprobación, deserción escolar, rezago y bajos índices de eficiencia terminal. A pesar de no darle seguimiento, ni capacitación y tampoco un programa rector respecto a la instrumentación de la tutoría en la UAGro, los resultados no fueron halagadores, no obstante, algunos profesores comprendieron la importancia que tiene realizar esta actividad. Sin embargo en julio de 2009 se imprimió y distribuyó el Programa Institucional de Tutoría (PIT) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), el cual se consideró como programa estratégico en el proceso de reforma e implantación del modelo curricular flexible, centrado en el aprendizaje y en el estudiante, teniendo como objetivo elevar la calidad de la educación a través del acompañamiento del estudiante y atención personalizada de los problemas que influyen en el rendimiento escolar. De igual manera se desea mejorar el aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana. En este contexto, la tutoría en la UAGro consiste en un proceso de acompañamiento durante la trayectoria escolar, que se concreta mediante la atención personalizada a un educando o a un grupo reducido de ellos, por parte de académicos de tiempo completo o estudiantes sobresalientes, capacitados para esta función. La tutoría pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo académico de los estudiantes en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, desarrollar la capacidad crítica y creadora, fomentando su rendimiento académico.

Tomando en cuenta el PIT de la UAGro, el 12 septiembre de 2012, en la sesión de Consejo de Unidad de la UAI se acordó retomar esta actividad tutorial al haberse implantado el Modelo Educativo y Académico (MEyA) basado en competencias. En esta etapa se asignaron en promedio diez estudiantes de forma aleatoria a cada profesor de tiempo completo en los cuatro programas educativos que oferta la institución. Se repetía este procedimiento cada vez que se tenían estudiantes de nuevo ingreso. Además se constituyó un grupo de 6 estudiantes sobresalientes como responsables de alguna de las áreas del conocimiento con la intención de convencer a otros compañeros con buen desempeño para integrarse al equipo y apoyar a sus pares en algunas unidades de aprendizaje donde se tengan dificultades de comprensión para evitar la reprobación y/o deserción escolar. De igual forma, tomando como ejemplo

¹ M.C. Angelino Feliciano Morales, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: afmorales@uagro.mx.

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: reneecuevas@uagro.mx.

otras universidades, en la UAI se aprobó implementar un carnet para el tutorado, en el cual se debe registrar las actividades académicas, deportivas, culturales, etc. que realice el estudiante durante el ciclo escolar, las cuales pueden ser dentro o fuera de la institución.

Descripción de las actividades

En el presente artículo se describe la experiencia obtenida en la implementación del PIT en la UAI de la UAGro y tomando en cuenta sus recomendaciones, el 12 septiembre de 2012, en sesión de Consejo de Unidad de la UAI se acordó implantar de forma institucional esta actividad como parte fundamental de la puesta en marcha del MEdA basado en competencias y centrado en el estudiante. A continuación se describen las acciones realizadas por los docentes tutores, estudiantes, como tutores pares y tutorados quienes participan en este proyecto.

En primer lugar, el director de la UAI designa el Coordinador de Tutorías el cual se encarga de asignar los estudiantes tutorados su respectivo tutor, esta distribución se realiza de forma aleatoria, para garantizar que la distribución de educandos sea heterogénea, además, se toma en cuenta el programa educativo en que se haya inscrito y el perfil del profesor.

Asignación de tutor

En la primer etapa se asignaron en promedio 10 estudiantes para cada profesor tutor, no obstante, a medida que se tenía el ingreso de más escolares de los cuatro programas educativos se complicaban las cosas, porque ya no eran suficientes los profesores de tiempo completo, entonces se tuvo la necesidad de involucrar a profesores contratados por horas, tanto de base como eventuales, quienes no están obligados a desempeñar esta actividad. Cabe resaltar el echo, que algunos docentes tutores lograron una empatía con los estudiantes, propiciando que algunos de ellos abandonarían su tutor actual para solicitar el cambio con quienes les orientaban sin tener el compromiso formal tutor-tutorado. Este echo originó que ciertos tutores aumentaran su lista considerablemente de tutorados, lo cual desajustó la asignación inicial.

Función del tutor

Con relación a las **función del tutor**, puede decirse que se define y agrupa de acuerdo con el tipo de orientaciones y apoyos que se proporcionan a los estudiantes. En este sentido se identifican tres grupos de funciones básicas, las cuales se dedican a:

- a. El desarrollo personal
- b. La orientación hacia el desarrollo académico y
- c. La orientación profesional.

A continuación se describen las funciones centrales del tutor conforme a esta clasificación.

- **Desarrollo personal:** bajo esta perspectiva el tutor realiza diversas actividades de apoyo, tales como: identificar sus dificultades, asumir las consecuencias de sus actos, fortalecer su autoestima, desarrollar habilidades para relacionarse con otros, a través de lecturas, videos, películas, etc.
- **Desarrollo académico:** para fortalecer este aspecto, los tutores pueden desarrollar tareas de apoyo, tales como: establecer metas académicas claras y factibles, realizar actividades pertinentes para resolver sus problemas escolares, seleccionar adecuadamente sus actividades académicas formales y complementarias de acuerdo con sus intereses, mejorar sus habilidades de estudio y de trabajo académico.
- **Orientación profesional:** para favorecer esta parte, los tutores pueden realizar actividades que permitan: visualizar con certidumbre su carrera, sus posibilidades profesionales, obtener información precisa del campo laboral, identificar los retos actuales de su profesión, transitar sin conflicto del centro educativo al centro de trabajo cuando los estudiantes estén en una fase avanzada de los estudios.

Tutores pares

Respecto a los **tutores pares** se tiene la siguiente información: se identificó y organizó un grupo de 6 estudiantes con mejor desempeño como responsables de algunas áreas del conocimiento con la finalidad de convencer a otros compañeros para integrarse y participar en las asesorías académicas a sus pares en las diferentes unidades de aprendizaje donde haya dificultades de comprensión, los días sábados, domingos o en su tiempo libre. La asesoría académica entre pares fue un éxito, dado que su contribución ha contribuido en la disminución del índice de reprobación y deserción escolar. Como evidencia de esta actividad se muestra una lista con los nombres de los estudiantes responsables en cada de las unidades de aprendizaje en las cuales se han comprometido colaborar asesorando a sus compañeros para mejorar su rendimiento académico. De igual manera, se presenta un horario de actividades con los nombres de las unidades de aprendizaje en las cuales se tiene la posibilidad de apoyar a los estudiantes, así como la hora indicada en que se prestará este servicio. Con el propósito de proporcionar una mejor

atención se organizaron dos subgrupos para atender la problemática de comprensión del conocimiento en las áreas de Matemáticas y Programación.
En la figura 1, se muestran los nombres de los compañeros estudiantes quienes tendrán la responsabilidad de contribuir asesorando a sus pares en las horas disponibles proporcionando una atención personalizada o grupal. Mientras que en la figura 2, se enuncian las diferentes unidades de aprendizaje en las cuales se puede apoyar a los estudiantes.

N/P	NOMBRE DEL ESTUDIANTE ASESOR	UNIDAD DE APRENDIZAJE
1	ANDREA KARINA PACHECO FELICIANO	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
2	AMÍN VANYA BERNABÉ RODRIGUEZ	GEOMETRÍA ANALÍTICA, LÓGICA INFORMÁTICA
3	LISANDRO RÍOS TAVIRA	CÁLCULO VECTORIAL, ECUACIONES DIFERENCIALES
4	RODOLFO GUTIÉRREZ NAVA	PROGRAMACIÓN
5	IVÁN HERNÁNDEZ CARBAJAL	PROGRAMACIÓN
6	JOSÉ VÍCTOR BARRIOS BELLO	PROGRAMACIÓN
7	CARLOS GILBERTO JIMÉNEZ SALDAÑA	PROGRAMACIÓN
8	JORGE BOLAÑOS GALEANA	FÍSICA, ESTÁTICA
9	VÍCTOR MANUEL SANTAMARÍA ACEVEDO	ECUACIONES DIFERENCIALES
10	JESÚS JIMÉNEZ RENDÓN	CÁLCULO DIFERENCIAL
11	JOSÉ LUIS SOLACHE VARGAS	LÓGICA INFORMÁTICA
12	BRANDON MÉNDEZ DE LA ROSA	ESTÁTICA
13	NICOL ISRAEL ACOSTA OLVERA	PROGRAMACIÓN
14	RÓMULO ROBLES BERNABÉ	PROGRAMACIÓN
15	DAVID GERARDO MAYA	ÁREA DE TOPOGRAFÍA
17	JUAN BERNARDO MARTÍNEZ DE LA CRUZ	PROGRAMACIÓN
18	LEO ENVER GARIBAY CAMPOS	PROGRAMACIÓN
19	AZAREL ORBE VALLE	PROGRAMACIÓN
20	JUAN ANTONIO FERMÍN CANTORÁN	LÓGICA INFORMÁTICA

Figura 1. Nombres de los estudiantes que asesoran a sus pares

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
9.0 - 10.0						CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
10.0 - 11.0			PROGRAMACIÓN	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, GEOMETRÍA ANALÍTICA	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
11.0 - 12.0	CÁLCULO VECTORIAL, ECUACIONES DIFERENCIALES, PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN		CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN
12.0 - 13.0	CÁLCULO VECTORIAL, ECUACIONES DIFERENCIALES, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL			PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN
13.0 - 14.0	PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN		ECUACIONES DIFERENCIALES	PROGRAMACIÓN	ECUACIONES DIFERENCIALES
14.0 - 15.0	LÓGICA INFORMÁTICA	CÁLCULO VECTORIAL, ECUACIONES DIFERENCIALES	CÁLCULO VECTORIAL, ECUACIONES DIFERENCIALES	FÍSICA, ESTÁTICA, LÓGICA INFORMÁTICA	ESTÁTICA, PROGRAMACIÓN	

Figura 2. Nombres de las unidades de aprendizaje que se atienden.

En la siguiente figura se muestra a la compañera Andrea Karina apoyando con asesorías de Cálculo Diferencial e Integral (figura 3), mientras que Carlos Gilberto e Iván realizando la misma actividad con Programación Orientada a Objetos II (figura 4).

Figura 3. Asesoría de Cálculo Diferencial e Integral

Figura 4. Asesoría de Programación orientada a objetos II

Los compañeros estudiantes para realizar las actividades de asesoría cuentan con un espacio físico(cubículo), una mesa con seis sillas, un sillón, una computadora de escritorio, una impresora y una libreta florete para llevar un control de registro de atención. Cabe aclarar que las asesorías académicas organizadas en talleres se trabajan los días sábados y domingos en las aulas de la institución, mientras que las individuales se realizan en el espacio asignado o bien en las mesas de trabajo que se tienen, donde acuden los estudiantes de los cuatro PE a realizar sus respectivas tareas o trabajos encomendados por los profesores tal como se muestra en las siguientes figuras (ver figura 5 y 6).

Figura 5. Jorge trabajando en el espacio asignado.

Figura 6. Iván asesorando en las mesas de trabajo de la Unidad Académica.

Carnet del tutorado

El carnet del tutorado es un documento que debe ser llenado por el estudiante(tutorado) por cada ciclo escolar, el cual fue aprobado por Consejo de Unidad de la UAI en enero 2013 e implementado en septiembre del mismo año en forma interna. Este carnet fue diseñado como un instrumento de control para llevar un registro de evidencias que realicen cada uno de los tutores con los estudiantes tutorados de los cuatro programas educativos que se ofertan en la UAI. Cabe señalar que este documento fue diseñado con base en formatos utilizados por otras universidades, tales como: la Universidad de Sinaloa, la Autónoma de Guadalajara, etc., quienes utilizan algún medio de control de actividades durante la trayectoria escolar de estudiante.

En seguida se enunciarán los apartados que contiene el carnet del tutorado, los cuales son: portada institucional, datos generales del tutorado y tutor; registro de participaciones en conferencias o cursos/talleres, registro de compromisos escolares, datos curriculares del estudiante, calificaciones por ciclo escolar, control de asistencia con el tutor, control de asistencia con un asesor par, control de asistencia de canalización y directorio institucional. Como una muestra del carnet se presenta en las figura 7 la portada institucional mientras que en la figura 8 los datos generales del tutorado y tutor.

Figura 7. Portada institucional del carnet del tutorado

Datos Generales del Tutorado	
Calle:	
Población:	
E-Mail:	
Teléfono:	
Servicio Médico	
No. de Afiliación:	
Unidad Médica:	
Identificación del Tutor	
Nombre:	
Horario De Trabajo:	
Teléfono:	
Firma:	
E-Mail:	

Figura 8. Datos del tutor y tutorado

A continuación se enuncian los apartados faltantes que contiene el carnet utilizado en la UAI, sin mostrar las figuras correspondientes:

Reporte del tutor

En esta fase, el tutor realiza un informe de actividades realizadas con los estudiantes tutorados al final de cada ciclo escolar al Área de Acompañamiento a la Formación del Estudiante con el propósito de analizar el trabajo presentado y determinar con que intensidad se realizó la actividad tutorial. A través de este reporte puede darse una cuenta que algunos profesores realizan estupendamente la actividad tutorial y se refleja en los resultados que tienen los estudiantes en su rendimiento académico, lo cual es favorable para la UAI.

Resultados obtenidos

A pesar de que algunos profesores tutores no han contribuido con la actividad tutorial de forma sustancial, puede afirmarse que se han obtenido buenos resultados, por ejemplo. Algunos profesores han logrado gran empatía con los estudiantes, lo cual permite fortalecer el programa educativo en el que están colaborando. Además, la participación de un grupo de estudiantes con buen desempeño agrupados en **tutores pares**, han contribuido de manera constante asesorando a sus homólogos en las diferentes áreas del conocimiento los días sábados, domingos o en sus tiempos libres. Cabe resaltar que este grupo de estudiantes han colaborado exitosamente en las actividades encomendadas, propiciando la reducción del índice de reprobación así como la deserción escolar. De igual manera la implementación del carnet del tutorado ha permitido darse cuenta que es necesario redoblar esfuerzos para continuar fortaleciendo la actividad tutorial de la UAI.

Conclusiones

Las conclusiones obtenidas respecto a la tutoría desarrollada en la UAI de la UAGro, son las siguientes:

- Algunos profesores tutores al desempeñar con eficiencia la actividad tutorial, se han ganado el reconocimiento de los estudiantes tutorados.
- De igual manera, se evidenció a los profesores tutores que no se comprometieron con la actividad tutorial, propiciando que el estudiante tutorado solicitara cambio de tutor.
- El carnet del tutorado ha permitido llevar un registro de actividades que el estudiante realiza durante un ciclo escolar.
- Sin duda alguna la asesoría académica entre pares en las diferentes unidades de aprendizaje ha contribuido en el mejoramiento académico del estudiante.
- Los coordinadores de tutorías en cada una de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero deberían ser designados por los compañeros docentes a través de una asamblea general, tomando en cuenta su desempeño profesional.

Referencias bibliográficas

- Chávez, R. &. (2007). El papel de la Asesoría Académica en los Programas de Tutorías. En R. &. Chávez, El papel de la Asesoría Académica en los Programas de Tutorías (pág. 29). Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Feliciano, S. &. (2011). SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. Chilpancingo: UAI de la UAGro.
- Reyes, R. &. (2009). PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. Chilpancingo: Universidad Autónoma de Guerrero.
- Universidad Autónoma de Nayarit. (2004). Guía práctica para la Tutoría Académica en la Universidad Autónoma de Nayarit. En U. A. Nayarit, Coordinación Institucional de Tutoría Académica (pág. 89). Nayarit: Universidad Autónoma de Nayarit.
- Universidad Autónoma de Sinaloa. (2006). REGLAMENTO DE TUTORÍAS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS. En U. A. Sinaloa, REGLAMENTO DE TUTORÍAS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS (pág. 6). Culiacán Rosales, Universidad Autónoma de Sinaloa.

Notas bibliográficas

El C. **M.C. Angelino Feliciano Morales** es profesor investigador de Tiempo Completo en la UA de Ingeniería de la UAGro. México. Maestría en Ciencias, Área: Matemática Educativa obtenido en la UA de Matemáticas de la UAGro., Perfil PROMEP desde 2007. Ha publicado en revistas como Vínculos de Colombia, Academia Journals y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero.

El C. **Dr. René Edmundo Cuevas Valencia** es profesor de tiempo completo de la UA de Ingeniería en la UAGro., México, es Perfil PROMEP desde 2010. Ha publicado en revistas como Vínculos de Colombia, Academia Journals, pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero e ingresó al Sistema Nacional de Investigadores para el periodo 2015-2017.